

Rahmenkonzept Berufspraktische Ausbildung des Studiengangs
Sekundarstufe I für Quereinsteigende Quest

Roy Schmid

Unter Mitwirkung von:

Beatrice Bürgler und Jonas Dischl

Pädagogische Hochschule Zürich

Berufspraktische Ausbildung Sek I

1. März 2024

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG.....	4
2	BERUFSPRAKTISCHE AUSBILDUNG.....	4
2.1	LERNGELEGENHEITEN.....	4
2.2	AUFBAU DES STUDIUMS.....	4
2.3	BERUFLICHE PASSUNG UND <i>TEACHER-IDENTITY</i>	5
2.4	AKTEURINNEN UND AKTEURE DER BERUFSPRAKTISCHEN AUSBILDUNG.....	6
3	PROFESSIONALISIERUNG.....	9
3.1	BERUFSBIOGRAFISCHER PROFESSIONSANSATZ.....	9
3.2	PROFESSIONSKOMPETENZ.....	9
3.3	VERSTÄNDNIS VON UNTERRICHTSQUALITÄT.....	11
4	KOHÄRENZ VON WISSEN UND KÖNNEN.....	13
5	ZIRKULÄRE PROFESSIONALISIERUNG.....	14
5.1	MODUL BP.Q100: EINFÜHRUNGSWOCHE.....	16
5.2	MODUL BP.Q150: EINFÜHRUNGSPRAKTIKUM.....	16
5.3	MODUL BP.Q200: BERUFSPRAXIS 1.....	17
5.4	MODUL BP.Q250: PRAKTIKUM 1.....	18
5.5	MODUL BP.Q300: BERUFSPRAXIS 2.....	19
5.6	KONSOLIDIERUNGSGESPRÄCH 1.....	20
5.6.1	<i>Übergang in die berufsintegrierte Phase (I)</i>	20
5.6.2	<i>Übergang in die berufsintegrierte Phase (II)</i>	20
5.7	MODUL BP.Q510: PRAXISBEGLEITUNG UND INTERVISION 1.....	20
5.8	MODUL BP.Q520: PRAXISBEGLEITUNG UND INTERVISION 2.....	22
5.9	MODUL BP.Q530: PRAXISBEGLEITUNG UND INTERVISION 3.....	22
5.10	MODUL BP.Q540: PRAXISBEGLEITUNG UND INTERVISION 4.....	23
5.11	KONSOLIDIERUNGSGESPRÄCH 2.....	23
5.12	MODUL BP.Q550: PRAXISBEGLEITUNG UND INTERVISION 5.....	23
5.13	KONSOLIDIERUNGSGESPRÄCH 3.....	24
5.14	VORBEREITUNG DER ABSCHLUSSVERANSTALTUNG <i>TEACHER-IDENTITY</i>	24
5.15	ABSCHLUSS BPA.....	24
6	RESÜMEE.....	26

LITERATURVERZEICHNIS	27
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	31
ANHANG	I
I. ALACT-MODELL UND 9 BOXES (KORTHAGEN & VASALOS, 2005, S. 49–50).....	I
II. MERID-MODELL (HENNISSEN ET AL., 2008, S. 177)	II
III. ERTO-MODELL (KRIEG & KREIS, 2014, S. 106)	III
IV. LEITFRAGEN ZUR PLANUNG UND REFLEXION VON UNTERRICHT (STAUB & KREIS, 2017)	IV

1 Einleitung

Das Ziel des vorliegenden Konzepts besteht darin, die Praxisgefässe und berufspraktischen Seminare im Studiengang *Sekundarstufe I für Quereinsteigende Quest* unter Verwendung professionstheoretischer Bezüge und heutiger Unterrichtsqualitätsdiskurse in einen Gesamtkontext zu migrieren. Der sukzessive und zirkuläre Aufbau der Professionskompetenz, das Kohärenzerleben von Theorie und Praxis respektive von Wissen und Können sowie das Sichtbarmachen der involvierten Akteurinnen und Akteure stehen dabei im Zentrum.

Zunächst werden der Aufbau des Studiums und die unterschiedlichen beteiligten Personen erläutert. Im Anschluss folgt eine Ausführung der Professionalisierungsthematik und eine Vorschlagsskizzierung zur Ausgestaltung der einzelnen Anlässe der Berufspraxis.

2 Berufspraktische Ausbildung

Im Studium an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PH Zürich) «alternieren theoretische und berufspraktische Ausbildungselemente im Verlaufe des Studiums» (Steiner, 2016, S. 7). Die Studierenden absolvieren im Rahmen der Berufspraktischen Ausbildung (BpA) von Beginn an Halbtages- und Blockpraktika und werden dabei von unterschiedlichen Fachpersonen begleitet und unterstützt. Die BpA nimmt einen Anteil von 25 % der Gesamtausbildung ein (Pädagogische Hochschule Zürich, 2022b).

2.1 Lerngelegenheiten

Die berufspraktischen Lerngelegenheiten gelten als «Herzstück» (Hascher, 2011, S. 8) und werden im Hinblick auf den unterrichtlichen Kompetenzzuwachs als zentral erachtet. Mit Bezug auf das Prinzip der Angebots-Nutzungs-Modelle im Ausbildungskontext (siehe Kapitel 3.3) hängt die Ausbildung einerseits davon ab, wie die Praxisschulen, Praxisleitungen, Praxislehrpersonen sowie Mentorinnen und Mentoren ein (adaptives) Angebot bereitstellen. Andererseits wird die Qualität auch dadurch determiniert, inwiefern Studierende dieses Lernangebot wahrnehmen und nutzen (können) (Hascher & Kittinger, 2014). Dass ein Gelingen in Form eines *Workplace-Learnings* (vgl. auch Keck Frei et al., 2021) möglich ist, beschreiben Hascher und Kittinger (2014, S. 224) wie folgt: «Schools, school mentors, and the students in the classrooms all contribute significantly to the learning environment of student teachers». Die konstruktive Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure ist somit ein wesentliches Merkmal einer qualitativ hohen Hochschulausbildung.

2.2 Aufbau des Studiums

Das Studium des Quereinstiegs ist in zwei Teile gegliedert: Während es im ersten Jahr vollzeitlich organisiert ist, wird es vom dritten bis siebten Semester in einer berufsintegrierten Form absolviert, d. h., dass die Studierenden während des zweiten Teils nur noch eineinhalb Tage an der PH Zürich sind. Das erste Studienjahr ist aus zwei Praktika und wöchentlichen eintägigen Praxiseinsätzen (Module Berufspraxis 1 und 2) während des Semesters zusammengesetzt. In diesem Rahmen lernen die Studierenden die Anforderungen des Lehrberufs kennen und an der PH Zürich erworbenes Wissen in der Praxis umzusetzen. In allen berufspraktischen Ausbildungsteilen des ersten Studienjahres werden die Studierenden in Gruppen, den sogenannten Mentoratsgruppen, schrittweise in die Planung, Durchführung und Reflexion von Unterricht eingeführt. Bereits in der zweiten Studienwoche verbringen sie vier Tage an einer Sekundarschule, erhalten Einblicke in den konkreten Schulalltag (Einführungspraktikum) und werden mit dem umfänglichen schulischen Netzwerk vertraut

gemacht. Anschliessend folgt im Januar ein zweieinhalbwöchiges Vollzeitpraktikum (Praktikum 1) (Pädagogische Hochschule Zürich, 2023d).

Ab dem zweiten Studienjahr wechseln die Studierenden in die berufsintegrierte Phase der Ausbildung. Sie unterrichten in einem bezahlten Pensum von 35 % bis 50 % (Empfehlung: ohne Klassenlehrfunktion) an einer Sekundarschule und studieren parallel dazu an der PH Zürich. Die BpA wird während dieser Zeit fortgesetzt und eng mit der eigenen Berufstätigkeit verknüpft (Pädagogische Hochschule Zürich, 2022a). Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Gesamtüberblick über das Studium:

	Mo	Di	Mi	Do	Fr			
So-ZS	EINFÜHRUNGSWOCHE UND EINFÜHRUNGSPRAKTIKUM							
1. Sem.		BPA	BPA	B&E	Fach A	Fach B	Fach C1	B&E
Wi-ZS	PRAKTIKUM 1							
2. Sem.		BPA	BPA	B&E	Fach A	Fach B	Fach C1	B&E
So-ZS	PRÜFUNGEN							
3. Sem.				Fach C1	Fach A	Fach C2		
Wi-ZS	BPA UND PRAXISMODULE							
4. Sem.				Fach C1	Fach A	Fach C2		
So-ZS	PRÜFUNGEN							
5. Sem.				Fach C2	Fach C1 (GGP)*	Fach B		
Wi-ZS	BPA, PRAXISMODULE UND MASTERTHESIS							
6. Sem.				Fach C2	Fach C1 (GGP)*	Fach B		
So-ZS	PRÜFUNGEN							
7. Sem.				Fach B	Masterthesis			
Wi-ZS	PRÜFUNGEN							

Die grauen Flächen in der Grafik bezeichnen die Zeitfenster für die eigene Unterrichtstätigkeit (max. 50%) sowie für das Selbststudium und Unterrichtsvorbereitungen (mind. 1 Tag/Woche)

FACH A Mathematik oder Deutsch

FACH B Englisch oder Französisch oder Natur & Technik

FACH C1 Geografie, Geschichte, Politische Bildung oder Musik oder Bildnerisches Gestalten oder Wirtschaft, Arbeit, Haushalt oder Bewegung & Sport oder Religionen, Kulturen, Ethik oder Design & Technik

FACH C2 Musik oder Bildnerisches Gestalten oder Wirtschaft, Arbeit, Haushalt oder Bewegung & Sport oder Religionen, Kulturen, Ethik oder Design & Technik

* GGP = Fach mit 40 ECTS Punkten

Wi-ZS = Winter-Zwischensemester

So-ZS = Sommer-Zwischensemester

B&E = Bildung & Erziehung

BPA = Berufspraktische Ausbildung

Abbildung 1: Aufbau des Studiengangs Sekundarstufe I für Quereinsteigende Quest (Pädagogische Hochschule Zürich, 2023d)

2.3 Berufliche Passung und Teacher-Identity

Studierende des Studiengangs *Sekundarstufe I für Quereinsteigende Quest* müssen nebst der Erfüllung spezifischer Zulassungsbedingungen ein Aufnahmeverfahren erfolgreich absolvieren, um zum Studium zugelassen zu werden. Dieses beinhaltet eine Selbsteinschätzung, einen selbstorganisierten Schulbesuch auf der

Zielstufe, ein Lehrgespräch mit einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern und ein halbtägiges standardisiertes Assessment. Letzteres besteht aus einer mündlichen Präsentation, einem Interview, einer Fallbearbeitung und dem Lösen situativer Herausforderungen (Pädagogische Hochschule Zürich, 2023e).

Nebst diesem ersten Teil der beruflichen Passungsbeurteilung erfolgt der zweite Teil der Überprüfung der beruflichen Eignung im Rahmen der BpA. Anhand der fünf überfachlichen Kompetenzbereiche *Kommunikation, Kooperation, Strukturierung, Belastbarkeit* und *Reflexion* (Pädagogische Hochschule Zürich, 2020) überprüfen die Mentorinnen und Mentoren unter Einbezug von Beobachtungen der beteiligten Praxisleitungen und Praxislehrpersonen, ob Studierende beruflich geeignet sind. Wird dies angezweifelt, leitet die Fachstelle Eignung zusätzliche Schritte ein, um eine erweiterte Beurteilung vorzunehmen. Die Beurteilung der beruflichen Eignung ist nach dem Absolvieren des Praktikums 1 (P1) beendet und muss für einen Übertritt in die berufsintegrierte Phase zwingend erfolgreich abgeschlossen werden. Eine allfällige erweiterte Eignung findet nach dem P1 (im Frühlingsemester) statt. Bei Zweifeln, die sich im weiteren Verlauf der Ausbildung der Studierenden ergeben, kann eine erneute Eignungsbeurteilung beantragt werden (Pädagogische Hochschule Zürich, 2014).¹

Die Entwicklung einer *Teacher-Identity* steht gemäss Sachs (2005, S. 15) im Zentrum des Professionalisierungsprozesses von (zukünftigen) Lehrpersonen und besteht aus einem «[...] framework for teachers to construct their own ideas of “how to be”, “how to act” and “how to understand” their work and their place in society.» Die Entwicklung einer positiven *Teacher-Identity* gilt als Grundlage, damit Lehrpersonen ihre Tätigkeit mit der notwendigen Resilienz ausüben können und damit – im Sinne der *Employability* – lange im Beruf bleiben können (vgl. Rushton et al., 2023, S. 15). Die Entwicklung der *Teacher-Identity* soll bei den Studierenden möglichst früh, also beispielsweise bereits im ersten Praktikum (P1, siehe Kapitel 5.4), beginnen, wofür die Gefässe der berufspraktischen Seminare geeignet sind, um diesen Prozess zu begleiten (siehe Kapitel 5). Die entwickelte *Teacher-Identity* wird beim Abschluss der BpA präsentiert und veranschaulicht (siehe Kapitel 5.15).

2.4 Akteurinnen und Akteure der Berufspraktischen Ausbildung

Mentorinnen und Mentoren

Mentorinnen und Mentoren sind Dozierende oder wissenschaftliche Mitarbeitende der PH Zürich mit dem Auftrag, Studierende in der BpA zu begleiten. Diese Betreuung erfolgt über das gesamte Studium an der PH Zürich hinweg. Zusammen mit den Praxisleitungen vermitteln sie in den berufspraktischen Seminaren – Module Berufspraxis 1 und 2 und während der berufsintegrierten Phase – die Theorie zu didaktischen und pädagogischen Themen und arbeiten berufspraktische Erfahrungen der Studierenden reflexiv auf (siehe Kapitel 4).

Die Mentorinnen und Mentoren begleiten Vorbereitungsarbeiten für Praktika, hospitieren im Unterricht und werten die schulpraktische Arbeit aus. Zudem sind sie verantwortlich für die Eignungsabklärung, arbeiten eng mit den Praxisleitenden sowie den Praxislehrpersonen zusammen und sind auch mit den Schulleitungen und Fachbegleitungen vernetzt (Pädagogische Hochschule Zürich, 2022b).

¹ Das beschriebene Vorgehen entspricht der bisherigen Praxis der Beurteilung der beruflichen Eignung. Im Hinblick auf die Neukonzeptualisierung der Berufspraktischen Ausbildung des Studiengangs *Sekundarstufe I für Quereinsteigende Quest* ist in Zukunft auch eine pragmatisch orientierte Neuausrichtung des Beurteilungsprozesses sinnvoll.

Über die berufspraktische Gesamtausbildung hinweg betrachtet sind die Mentorinnen und Mentoren im Hinblick auf den sukzessiven Kompetenzaufbau der Studierenden zentrale Akteurinnen und Akteure. Sie sind, in Anlehnung an das Leadership-Konzept von Schulleitungen, als «*driver for change*» (Bryk, 2010, S. 45) zu betrachten, insbesondere was die Integration der unterschiedlichen Wissensbestände (siehe Kapitel 3.2) im Rahmen der Reflexion anbelangt. Dies bedeutet nicht, dass Mentorinnen und Mentoren des Studiengangs *Sekundarstufe I für Quereinsteigende Quest* zugleich Expertinnen und Experten der Module Bildung und Erziehung (B&E), Fachdidaktik (FD) und Fachwissenschaften sind, sondern dass ihnen bewusst ist, welche Inhalte behandelt werden, und dass sie in der Lage sind, eine *vernetzende 360°-Perspektive* einzunehmen.

Das förderorientierte Mentoring beinhaltet das Ziel, die individuellen Fähigkeiten der Studierenden zu berücksichtigen und «Wachstums- und Veränderungsprozesse» (Emmerling, 2023, S. 7) im Sinne der Resilienz- und Kompetenzförderung zu initiieren. Dies wird in dyadischer (1 Mentor/Mentorin, 1 Mentee) und kollektiver Form (1 Mentor/Mentorin, mehrere Mentees) realisiert (vgl. Lorenzen, 2017, S. 63). In Bezug auf die beratende Funktion wird zwischen Fach- und Prozessberatung unterschieden und der Beurteilungsmodus changiert von summativ (P1/berufliche Eignung) zu formativ (restliche Studienzeit).

Praxisleitungen

Die Quest-Praxisschulen werden von ausgewählten Praxisleitungen geführt. Diese sind im ersten Teil der Hochschulausbildung, also im 1. und 2. Semester, involviert und verfügen über hohe inhaltliche, kommunikative und organisatorische Kompetenzen. Neben organisatorischen Aufgaben steht insbesondere die inhaltliche Mitverantwortung in den Modulen Berufspraxis 1 und 2 sowie die enge Zusammenarbeit mit den Mentorinnen und Mentoren im Fokus. Aufgrund der lokalen Vernetzung und Nähe sind die Praxisleitenden dafür verantwortlich, Praxislehrpersonen und weitere schulische Akteurinnen und Akteure im Rahmen der berufspraktischen Seminare einzubeziehen.

Praxislehrpersonen

Praxislehrpersonen sind ausgebildete Lehrende mit mehrjähriger Berufserfahrung auf der Sekundarstufe I (mindestens drei Jahre), welche das Einführungsmodul für Praxislehrpersonen an der PH Zürich besucht haben (Pädagogische Hochschule Zürich, 2023c). Sie begleiten und unterstützen Lehramtsstudierende im Rahmen der BpA. Das heisst, die Studierenden hospitieren und unterrichten in den Klassen dieser Praxislehrpersonen, führen mit ihnen Gespräche über den Unterricht und eignen sich so unterrichtliche *Praxis-Skills* an (Pädagogische Hochschule Zürich, 2022a).

Im Hinblick auf eine hohe Ausbildungsqualität und deren Sicherung spielen die Praxislehrpersonen eine entscheidende Rolle. Im Sinne eines *Commitments* verpflichten sie sich, Ausbildungsgrundsätze wie die Kooperation mit der PH Zürich, *Co-Planning*, *Co-Teaching*, *Co-Reflection* und Modelllernen zu gewährleisten und an Weiterbildungen teilzunehmen, die regelmässig an der PH Zürich stattfinden.

Schulleitungen

In der berufsintegrierten Phase des Studiums unterrichten die Studierenden mit einem Pensum vom 35 bis 50 %. Aufgrund der kantonalen Anstellung haben sie ab dem 3. Semester die Schulleitungen als Vorgesetzte. Diese sind zuständig für die Personalführung, die Aufsicht über die Lehrpersonen und die Durchführung von Mitarbeitendengesprächen. Die Lehrpersonen werden jährlich mindestens einmal im Unterricht besucht (Kanton Zürich, 2023).

Fachbegleitungen

In der berufsintegrierten Phase des Studiengangs (3. bis 7. Semester) erhalten die Studierenden eine Fachbegleitung, die ein obligatorisches und schulinternes Angebot darstellt. Sie werden dabei im Unterrichtsalltag und im professionellen Handeln unterstützt und können im ersten Jahr der Berufseinführung maximal 25 Stunden und im zweiten Jahr maximal 17 Stunden des Beratungs- und Reflexionsangebots beanspruchen (Pädagogische Hochschule Zürich, 2023b). Die Fachbegleitung ist Teil der Berufseinführung (BEF), die nebst der obligatorischen Fachbegleitung fakultative Kurse und Beratungsangebote (Einzel- und Gruppen-Coachings) umfasst. Letztere können bei beruflichen Anliegen, fachdidaktischen Fragen und/oder herausfordernden Situationen in Anspruch genommen werden. In den Kursen können die Teilnehmenden Praxiserfahrungen austauschen und erhalten eine Vertiefung des Ausbildungswissens – z. B. Disziplin und Klassenführung, Zusammenarbeit mit den Eltern, Beurteilung und Zeugnisse (Pädagogische Hochschule Zürich, 2023a).

Die Fachbegleitungen stellen einen wesentlichen Bestandteil für einen gelungenen Berufseinstieg der Studierenden dar und dies bedeutet, dass diese Fachpersonen ihre Verantwortung ebenfalls im Sinne eines Commitments wahrnehmen.

3 Professionalisierung

Das Kohärenzempfinden von Theorie und Praxis ist als hochschulisches Qualitätsmerkmal zu betrachten (Reusser, 2018). Dabei bieten sich die berufspraktischen Seminare vor dem Hintergrund der Professionalisierung als Lerngelegenheit an, um Wissen und Können in reflexiver Weise miteinander zu verknüpfen (Baumert & Kunter, 2013) und Wissensdomänen im Verlauf des Studiums zu vernetzen (Baumert et al., 2013). Dieser Prozess kann als Integration objektiven Wissens in subjektive Wissensstrukturen bezeichnet werden (Kellerschneider & Hericks, 2017). In diesem Zusammenhang werden nachfolgend ineinandergreifende Professionsansätze aufgezeigt und aktuelle Unterrichtsqualitätsdiskurse skizziert.

3.1 Berufsbiografischer Professionsansatz

Aus einer berufsbiografischen Perspektive geht es zunächst um die spezifische Berufswahl respektive um die dahinterliegende Sinnhaftigkeit, welche mit einer beruflichen Transition einhergeht, und die reflexive Bearbeitung schulischer Selbsterfahrungen. Zunehmend werden auch die konkreten Übergänge der Professionalisierung betrachtet – bei den Studierenden des Studiengangs *Sekundarstufe I für Quereinsteigende* Quest der Beginn des Studiums (siehe Kapitel 5.1 und 5.2), die ersten Praxiserfahrungen (siehe Kapitel 5.3, 5.4 und 5.5) und der Übergang in die berufsintegrierte Studienphase (siehe Kapitel 5.6). Anknüpfend an den kompetenzorientierten Ansatz (siehe Kapitel 3.2) werden aus dieser Perspektive Wissensbestände, pädagogische Orientierungen und der Umgang mit Herausforderungen, die mit der Rolle der Lehrperson verknüpft sind, aufgebaut und vernetzt, beispielsweise der Umgang mit Antinomien wie Nähe und Distanz (Helsper, 2020, 2021).

Insbesondere die *berufspraktischen* Seminare sind dazu geeignet, (berufs-)biografische Erfahrungen reflexiv im Kollektiv intervisorisch aufzuarbeiten. Dabei trägt das Bearbeiten von Fallvignetten (u. a. Fallbeschreibungen, Videoausschnitte), welche gelungene und irritationsbehaftete dyadische oder «polyadische Interaktionen» (Heinzel, 2020) beinhalten, dazu bei, Handlungsrouninen zu eruieren bzw. zu entwickeln, schulpraktische Handlungen nicht unreflektiert zu kopieren (Hascher, 2014) und – insbesondere bei herausfordernden Situationen – Alternativen zu entwickeln (Heinzel, 2020).

3.2 Professionskompetenz

Das Modell der Professionskompetenz (siehe Abbildung 2) umspannt die Dimensionen «Überzeugungen/Werthaltungen», «Motivationale Orientierungen», «Selbstregulative Fähigkeiten» und «Professionswissen» (Baumert & Kunter, 2013, S. 292). In den Bereich *Überzeugungen/Werthaltungen* von Lehrpersonen werden u. a. «epistemologische Vorstellungen» (Baumert & Kunter, 2013, S. 310) über die Aneignung von Wissen eingeordnet. Unter *motivationalen Orientierungen* werden, nebst weiteren Aspekten, die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen von Lehrpersonen verstanden (vgl. Baumert & Kunter, 2013, S. 315). Die selbstregulativen Fähigkeiten werden in diesem Modell auf einen bewussten Umgang mit den eigenen Ressourcen bezogen (vgl. Baumert & Kunter, 2013, 317–318). Das Professionswissen erachten Baumert und Kunter (2013, S. 291) als «Kern der Professionalität» und es wird in «Pädagogisches Wissen», «Fachwissen» und «Fachdidakt[isches] Wissen» (Baumert & Kunter, 2013, S. 292) aufgeschlüsselt. Im Rahmen der COACTIV-Studie²

² COACTIV steht für «Professionswissen von Lehrkräften, kognitiv aktivierender Mathematikunterricht und die Entwicklung mathematischer Kompetenz» (Kunter und Trautwein (2018, S. 153). Es handelt sich um eine Studie, in welcher der Zusammenhang zwischen Merkmalen von Lehrpersonen, Unterrichtsangebot und dem Kompetenzzuwachs von Schülerinnen und Schülern untersucht wird.

zeigte sich, dass sich insbesondere das Zusammenspiel der unterschiedlichen Dimensionen positiv auf die Unterrichtsqualität auswirkt (vgl. Kunter & Trautwein, 2018, 153–154). In diesem kompetenzorientierten Professionsansatz der Lehrpersonenbildung ist davon auszugehen, dass im Laufe des Lehramtsstudiums, das aus einer kontinuierlichen Interdependenz von hochschulischer Theorie und Praxiserfahrungen besteht, die einzelnen Professionsdimensionen ausgebildet und die Wissensbestände zunehmend miteinander verknüpft werden können (König, 2020).

Abbildung 2: Modell der Professionskompetenz von Lehrpersonen (Baumert & Kunter, 2006, S. 482)

König (2022, S. 1270) verwendet mit Blick auf die Lehrpersonenausbildung folgende Kompetenzdefinition:

[...] Kompetenzen [werden] nicht als das Verhalten von [angehenden; Anm. R. S.] Lehrpersonen selbst verstanden, sondern insbesondere als die bei ihnen verfügbaren oder von ihnen erlernbaren kognitiven Fähig- und Fertigkeiten, die zur Lösung bestimmter Probleme und Aufgaben nötig sind.

Kritisch in Bezug auf die lediglich marginale Performanz-Fokussierung unterschiedlicher Kompetenzdefinitionen äussern sich Fraefel und Scheidig (2018). Dieses Desiderat wird im Kompetenzmodell von Blömeke et al. (2015) insofern bearbeitet, als dass die Autorin und die Autoren vorschlagen, den Kompetenzbegriff entlang eines Kontinuums zu betrachten. Dies bedeutet, dass der Kompetenzbegriff weder ausschliesslich als «behavioral assessment in real-life situations» (Blömeke et al., 2015, S. 5) noch als «analytical assessment of dispositions» (Blömeke et al., 2015, S. 5) verstanden wird, sondern als Bündel kognitiver bzw. motivationaler Dispositionen und als beobachtbares Verhalten, wobei letzteres aus ersterem resultiert (vgl. Blömeke et al., 2015, S. 6). Abbildung 3 verdeutlicht die Prozesshaftigkeit dieses horizontalen Kompetenzverständnisses: Die (berufspraktische) Wahrnehmung, Interpretation und Entscheidungsfindung (sog. *situationsspezifische Skills*) medieren zwischen vorhandener Disposition und Performanz (vgl. Blömeke et al., 2015, S. 7).

Abbildung 3: Kompetenz als Kontinuum (Blömeke et al., 2015, S. 7)

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der BpA im Studiengang *Sekundarstufe I für Quereinsteigende Quest* ein Kompetenzverständnis zugrunde liegt, das vorhandene bzw. aufgebaute Dispositionen (siehe Abbildung 2 und 3) und in der Berufspraxis gezeigte Performanz (siehe Abbildung 3) gleichermassen berücksichtigt und dabei die Prozesshaftigkeit durch gewonnene Erfahrungen und Wahrnehmungen ästiniert.

3.3 Verständnis von Unterrichtsqualität

In diesem Abschnitt werden heutige Diskurslinien zum Thema Unterrichtsqualität skizziert, die als Prämissen für einen zirkulären Aufbau unterrichtlicher Kompetenz zu betrachten und vor dem Hintergrund der Entwicklung einer gemeinsamen Sprache zu verstehen sind. Dabei wird der Fokus auf eine zusammenhängende Betrachtung verschiedener Dimensionen gelegt: Auflistungen lernwirksamer Unterrichtsmerkmale implizieren, dass die Berücksichtigung bestimmter Aspekte einen qualitativ hohen Unterricht ermöglichen könnte. Diese *rezeptologische* Perspektive wird der hohen Komplexität von Unterricht allerdings nicht gerecht. Dieser findet in einem Mehrebenensystem mit unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren statt, wobei Nichtvorhersagbarkeit, Simultaneität und Unmittelbarkeit immanente Bestandteile sind (Doyle, 2006). Anstelle einer Wirksamkeitsermittlung von Unterrichtsmerkmalen, welche zum Leistungszuwachs und zur Motivation der Lernenden beitragen sollen, gilt es, den Zusammenhang von Lehr- und Lernprozessen zu untersuchen (Decristan et al., 2020).

Angebots-Nutzungs-Modelle können in diesem Zusammenhang als Erweiterung ursprünglich entwickelter Prozess-Produkt-Paradigmen verstanden werden, um die Unterrichtsqualität besser zu beschreiben. In diesen Modellen werden Angebot, Nutzung, Wirkung und Kontextfaktoren konzeptionell getrennt. Qualitativ hoher Unterricht wird dabei in einem optimalen Zusammenspiel von einem unterrichtlichen Lernangebot, das den Schülerinnen und Schülern unterbreitet wird, und individuellen Lernprozessen auf Seiten der Lernenden verortet. Dem Modell liegt ein kokonstruktives Verständnis von Lernen zugrunde, da davon ausgegangen wird, dass die Synchronisation zwischen Angebot und Nutzung entscheidend ist, damit das Lernen ermöglicht und optimal unterstützt wird (Vieluf et al., 2020). Aus dieser Perspektive wird deutlich, dass lernwirksamer und damit *guter* Unterricht auf Klassen- und Individualebene dann stattfinden kann, wenn ein Angebot von den Schülerinnen und Schülern genutzt wird bzw. werden kann und die so erzielten Ergebnisse die Grundlage für weitere Lernangebote darstellen.

Oberflächen- und Tiefenstruktur

In der Unterrichtsforschung hat sich die Unterscheidung von Oberflächen- und Tiefenstruktur etabliert und bewährt (vgl. u. a. Decristan et al., 2020). Dabei scheinen insbesondere die Tiefenstrukturen von Unterricht relevant zu sein, um die Lernprozesse zu unterstützen. Einen Ansatz zur Konkretisierung von Angebot und Nutzung liefern die Mediationsannahmen in Abbildung 4, in welchen Merkmale wie «Kognitive Aktivierung», «Effektives Classroom-Management», «Unterstützendes Unterrichtsklima bzw. konstruktive Lernunterstützung» und «Fachdidaktische Komponenten [...]» der Angebotsseite sowie Merkmale wie «Verarbeitungstiefe», «Time on task: Zeit zum Lernen, Lerngelegenheiten» und «Erleben von Kompetenz, Autonomie, sozialer Eingebundenheit [...]» der Nutzungsseite zugeschrieben werden (Klieme et al., 2006; Lipowsky, 2015, zit. n. Lipowsky & Bleck, 2019, S. 232). Dabei wird davon ausgegangen, dass diese Basisdimensionen auf der Angebotsseite Auswirkungen auf die einzelnen Elemente der Nutzungsseite haben und diese wiederum die Leistungen und die Motivation der Schülerinnen und Schüler beeinflussen (Decristan et al., 2020).

Abbildung 4: Angenommene Wirkungsweisen der Basisdimensionen (Klieme et al., 2006; erweitert durch Lipowsky, 2015, zit. n. Lipowsky & Bleck, 2019, S. 232)

4 Kohärenz von Wissen und Können

Fraefel und Scheidig (2018) nähern sich dem zugeschriebenen Gap zwischen Hochschulwissen und professionellem Handeln mit dem Ansatz der sogenannten «Core Practices» (Fraefel & Scheidig, 2018, S. 344). Dabei geht es um den Aufbau des Professionswissens und die adaptive Ausübung von *Kernpraktiken*, die flexibilisiert und habitualisiert werden. Grundlage für das Konzept der Kernpraktiken ist die Intention, «die Lehrpersonenbildung *prinzipiell von der Praxis her* zu entfalten» (Fraefel & Scheidig, 2018, S. 345) und theoretische und praktische Ausbildungsinhalte zu verzahnen (vgl. Fraefel & Scheidig, 2018, S. 347). Mit Bezug auf Grossmann et al. (2009, S. 277) beschreiben Fraefel und Scheidig (2018, S. 348) *Core Practices* als Praktiken,

- «[...] die im Unterricht oft vorkommen [...]»,
- «[...] die angehende Lehrpersonen in verschiedenen Fächern und Methoden anwenden können [...]»,
- «[...] die die Komplexität des Unterrichts anerkennen [...]»,
- «[...] die forschungsbasiert sind und das Potenzial haben, die Fortschritte der Schülerinnen und Schüler zu unterstützen [...]».

Dem Primat der individuellen Professionalisierung wird insofern Rechnung getragen, als dass die Kernpraktiken im Verlauf der Lehramtsausbildung gezielt und regelmässig thematisiert werden, um diese «in habituelle und zugleich flexibel adaptierbare Cluster von Handlungsschemata zu überführen [...]» (Fraefel & Scheidig, 2018, S. 349). Um die Kernpraktiken in der Lehramtsausbildung zu erlernen, ist deren Untergliederung in die einzelnen Wissenskomponenten zentral und dies beinhaltet, «[...] Wissen über Konzepte, Prinzipien und Prozeduren [...]» (Voss et al., 2019, S. 124) zu erlangen. Im Hinblick auf die Basisdimension *kognitive Aktivierung* könnte eine übergeordnete Sequenzierung wie folgt aussehen:

- Konzept: *Was bedeutet der Begriff der kognitiven Aktivierung?*
- Prinzip: *Welchen Grundsatz beinhaltet kognitive Aktivierung? Was sind die Mediationsannahmen?*
- Prozeduren: *Wie stelle ich in einem konkreten Fach kognitiv aktivierende Aufgaben?*

Das vorliegende Konzept der BpA für den Studiengang *Sekundarstufe I für Quereinsteigende Quest* kann als Anlehnung an das Konzept der Kernpraktiken betrachtet werden, da dieses von den Herausforderungen der Praxis ausgeht und eine sukzessive bzw. zirkuläre Professionalisierung (siehe Kapitel 5) beinhaltet. Die Basisdimensionen (siehe Kapitel 3.3) werden dabei als übergeordnete Dimensionen von Kernpraktiken verstanden. Innerhalb der Dimensionen sind Praktiken enthalten, die ins Modell der Oberflächen- und Tiefenstruktur eingeordnet werden können. Das Prinzip der Kernpraktiken lediglich auf die BpA zu beziehen, wäre zu eingegrenzt. Eine curriculare Weiterentwicklung beinhaltet den Einbezug der B&E und der FD, da auch in diesen Bereichen die Kernpraktiken im Sinne von Oberflächen- und Tiefenstrukturmerkmalen vorhanden sind.³

³ Eine Verknüpfung, die dem Grundsatz des personalisierten Lernens von Studierenden während der Lehramtsausbildung Rechnung tragen könnte, wäre die Verbindung der BE- und BP-Module (BE.Q510-550 und BP.510-550).

5 Zirkuläre Professionalisierung

Nebst den berufspraktischen Erfahrungen (Beobachtungen, *Co-Teaching*, selbständiges Unterrichten) stellen die Gespräche über den Unterricht (u. a. *Co-Planning*, *Co-Reflection*) zentrale Gefässe der Professionalisierung bzw. eines *Professional Development* (Korthagen, 2017) dar. Dabei sollen die Lernprozesse von (zukünftigen) Lehrpersonen beobachtet werden, indem ihr Denken, ihre Gefühle und ihre Motivation vor dem Hintergrund des jeweiligen sozialen Kontexts thematisiert und diskutiert werden (Korthagen, 2017). Das Format der Unterrichtsgespräche bzw. Unterrichtsreflexionen soll die Studierenden dazu anregen, verschiedene Wissensbestände der Professionskompetenz (siehe Abbildung 2) zunehmend miteinander zu verknüpfen und sich situationsspezifische Skills – also Wahrnehmungen und Interpretationen berufspraktischer Ereignisse – sowie die gezeigte Performanz (siehe Abbildung 3) bewusst zu machen, zu hinterfragen und weiterzuentwickeln.

Die multikriterialen Ziele von Unterrichtsgesprächen bzw. Unterrichtsreflexionen können wie folgt zusammengefasst werden:

- Erlangen beruflicher Handlungsfähigkeit (Brutzer et al., 2022) und Entwicklung einer Handlungsmodifikation bzw. -optimierung (Rahm & Lunkenbein, 2014)
- Vermittlung von Theorie und Praxis (Leonhard & Rihm, 2011)
- Kritische Analyse der Praxis (Boecker, 2017) und gedankliche Durchdringung bestimmter Situationen und Aktivitäten (Rahm & Lunkenbein, 2014)
- Distanzierung von (Handlungs-)Routinen (Rahm & Lunkenbein, 2014)
- Bewusstwerden (berufs-)biografischer Muster (Terhart, 2011)
- Förderung der Selbstwirksamkeit und der Resilienz der Studierenden (Benke, 2010)

Für die adaptiv orientierten Gespräche, die entweder dyadisch oder im Kollektiv (im Rahmen der berufspraktischen Seminare) organisiert sind, stehen nachfolgende Hilfen und Modelle zur Verfügung:

- ALACT-Modell inkl. *nine boxes* (Korthagen & Vasalos, 2005) → Prozessmodell Coaching/Reflexion (siehe Anhang I)
- MERID-Modell (Hennissen et al., 2008) → unterschiedliche Rolleneinnahme beim Coaching (siehe Anhang II)
- Prozessmodell ERTO (Krieg & Kreis, 2014) → integriertes Prozessmodell mit Angabe zur Reflexionstiefe (siehe Anhang III)
- Die *Leitfragen zu vier Kernperspektiven* von Staub und Kreis (2017) → Hilfen zur Gesprächsführung für die Vor- und Nachbesprechung des Unterrichts (siehe Anhang IV)

Empirische Befunde

In der Studie von Schüpbach (2007) wird deutlich, dass tiefenstrukturelle Unterrichtsbesprechungen nur marginal vorkommen. Krieg und Kreis (2014) weisen nach, dass eine höhere Reflexionstiefe wesentlich mit der Verwendung sogenannter *Long-Answer-Questions* erreicht wird («Was führte dazu, dass ...?» «Was könnte helfen, dass ...?»). Auch die Verwendung modaler Fragestrukturen («Was würde passieren, wenn...?» «Könntest du ... erläutern?») kann dazu führen, dass Studierende vermehrt tiefenstrukturelle Denkprozesse durchlaufen (Hirt, 2014). Zudem ist zu beachten, dass eine reine Weitergabe von (Erfahrungs-)Wissen in Unterrichtsgesprächen und ein unreflektiertes Übernehmen von Tipps nicht ausreichen, damit Studierende

Professionalisierungsprozesse durchlaufen können (Boecker, 2017; Hascher, 2012). Lernförderliche Gespräche setzen genügend Zeit und einen hohen Sprechanteil der Studierenden voraus (Futter, 2017), also eine nichtdirektive Gesprächsführung (Hennissen et al., 2008) und die Fähigkeit, das Mentoring adaptiv zu gestalten (siehe Kapitel 3.3 → Angebots-Nutzungs-Modell).

In nachfolgendem Abschnitt werden die konsekutiv organisierten Anlässe der BpA beschrieben und inhaltlich vor dem Hintergrund der Professionalisierungsansätze und der Thematik der Unterrichtsqualität (siehe Kapitel 3) skizziert. Die konkrete inhaltliche Modulausgestaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Mentoratsteam/BpA statt und wird auf Evento publiziert.

5.1 Modul BP.Q100: Einführungswoche

Zeitpunkt	1. Semester (So-Zwischensemester), KW 36
Dauer	1 ½ Tage
Form	Berufspraktisches Seminar
Rolle Mentorin/Mentor	Gesamtleitung
Rolle Praxisleitung	½ Tag anwesend, Vorstellung der Quest-Schule
Inhalt (Auswahl und je nach Bedarf)	<ul style="list-style-type: none"> • Einführung in die BpA an der PH Zürich durch die Bereichsleitung • Bildungsgeschichte: historische Perspektiven auf die Bildung von heute • Was ist Schule? Wie sehen die (berufs-)biografischen Bezüge aus? Welche expliziten und impliziten Bilder sind im Hinblick auf Schule und Unterricht vorhanden? • Erste Informationen zur Mentoratsgruppe • Präsentation der Quest-Schulen • Anschluss an die Assessment-Kompetenzen: Woran soll gearbeitet werden? → Selbsteinschätzung und Zielformulierung

5.2 Modul BP.Q150: Einführungspraktikum

Zeitpunkt	1. Semester (So-Zwischensemester), KW 37
Dauer	4 Tage, Di–Fr, 08:00–15:30 Uhr
Form	Blockpraktikum
Rolle Mentorin/Mentor	2 Tage anwesend, 2 Halbtage berufspraktische Seminare: Einführung ins UKP; Charakteristika einer guten Lehrperson (Interview usw.)
Rolle Praxisleitung	Organisation des Einführungspraktikums und Verantwortung für das schulische Netzwerk
Rolle Praxislehrpersonen	Begleitung der Studierenden, erstes Kennenlernen
Inhalt (Auswahl und je nach Bedarf)	<ul style="list-style-type: none"> • System Schule (Akteurinnen und Akteure, Schulhaus- und Teamkultur) • Unterrichtsbeobachtung • Einführung in die Planung, Durchführung und Reflexion von Unterricht

5.3 Modul BP.Q200: Berufspraxis 1

Zeitpunkt	1. Semester (Herbstsemester), dienstags, KW 38–51, ohne KW 41 und 42 (Ferien)
Dauer	12 Tage: vormittags Unterricht*, nachmittags berufspraktisches Seminar*
Form	<p>* Um einen sanften Einstieg zu gewährleisten, erfolgt die Organisation des Moduls BP.Q200 wie folgt:</p> <p>Die ersten vier Veranstaltungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vormittag: berufspraktisches Seminar (Videovignetten und Aufbau der Professionsdimensionen (Basiskompetenzen); anschliessende Anwendung (Erteilung einer Sequenz) des Gelernten in den Praxisklassen, danach Übernahme des Unterrichts durch die Praxislehrpersonen • Nachmittag: berufspraktisches Seminar, anschliessend Hospitation in den Praxisklassen <p>Fünfte Veranstaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vormittag: Team-Teaching mit Praxislehrpersonen, Hospitation und Assistenz • Nachmittag: berufspraktisches Seminar <p>Ab der sechsten Veranstaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vormittag: Unterricht gemäss Programm der Praxislehrpersonen, Erteilen von mind. einer Lektion, <i>Co-Planning</i>, <i>Co-Teaching</i>, <i>Co-Reflection</i>, Hospitation • Nachmittag: berufspraktisches Seminar
Rolle Mentorin/Mentor	<p>Vormittag: Besuch der Studierenden</p> <p>Nachmittag: Gestaltung des berufspraktischen Seminars mit Praxisleitung</p>
Rolle Praxisleitung	<p>Besuch der Praxisplätze (Qualitätssicherung)</p> <p>Nachmittag: Gestaltung des berufspraktischen Seminars mit Mentorin bzw. Mentor</p>
Rolle Praxislehrperson	<p>Vormittag: Begleitung der Studierenden; <i>Co-Planning</i>, <i>Co-Teaching</i>, <i>Co-Reflection</i></p> <p>Modell für Modelllernen</p>
Eignung	Standortgespräch mit Mentorin bzw. Mentor
Professionalisierungsaufbau	<ul style="list-style-type: none"> • Einführung in das Thema Unterrichtsqualität • Oberflächen- und Tiefenstruktur von Unterricht: Thematisierung der Basisdimensionen Classroom-Management, konstruktive Lernunterstützung, kognitive Aktivierung • Aufbau von Professionsdimensionen (sog. Basiskompetenzen: Vorstellen, Vor- und Nachmachen, Auftragserteilung) inkl. deren Verortung im Modell der Oberflächen- und Tiefenstruktur

	<ul style="list-style-type: none"> • Lernen am Modell, Hospitation, Assistenzaufgaben, Unterrichtsbeobachtungen • <i>Co-Planning, Co-Teaching, Co-Reflection</i> • Ausblick Masterarbeit: Aktionsforschung (erste Ideensammlung)⁴
Einordnung berufs-(biografischer) Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> • Einführung in ALACT- und ERTO-Modell • Reflexion von Beobachtungen und ersten Unterrichtserfahrungen; Einführung Intersivision • Rollenverständnis

5.4 Modul BP.Q250: Praktikum 1

Zeitpunkt	1. Semester (Wi-Zwischensemester), KW 02 (Vorbereitung), KW 03-05 (Praktikum)
Dauer	14 Tage Unterricht
Form	Blockpraktikum
Rolle Mentorin/Mentor	Besuch der Studierenden Überprüfung der beruflichen Eignung Auswertung des Praktikums Hauptverantwortung Eignungsabklärung
Rolle Praxisleitung	Unterrichtsbesuche (Qualitätssicherung)
Rolle Praxislehrperson	Begleitung der Studierenden: <i>Co-Planning, Co-Teaching, Co-Reflection</i>
Eignung	Am Ende P1 abgeschlossen
Professionalisierungsaufbau	<ul style="list-style-type: none"> • Anwendung der Professionsdimensionen (Basiskompetenzen) inkl. deren Verortung im Modell der Oberflächen- und Tiefenstruktur • Lernen am Modell, Hospitation, Assistenzaufgaben • Ausblick <i>Teacher-Identity</i> (siehe Kapitel 2.3)
Einordnung berufs-(biografischer) Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexion von Beobachtungen und Unterrichtserfahrungen; Intersivision am Auswertungstag • Klärung des Rollenverständnisses
Start Bewerbungsprozess	KW 05, Freitagnachmittag <ul style="list-style-type: none"> • Informationen zum Bewerbungsprozess durch das Volksschulamt Zürich

⁴ Damit verbunden: ev. flexibler Start für Studierende des Studiengangs *Sekundarstufe I für Quereinsteigende Quest*

	<ul style="list-style-type: none"> • Mentorinnen und Mentoren begleiten den Bewerbungsprozess und thematisieren die Passung (Schulhauskultur, Sozialstruktur Schülerinnen und Schüler etc.)
--	--

5.5 Modul BP.Q300: Berufspraxis 2

Zeitpunkt	2. Semester (Frühlingssemester), dienstags, KW 08–22, ohne KW 17 und 18 (Ferien)
Dauer	11 Tage: vormittags Unterricht, nachmittags berufspraktisches Seminar
Form	Vormittag: Halbtagespraktikum Nachmittag: berufspraktisches Seminar
Rolle Mentorin/Mentor	Vormittag: Besuch der Studierenden Nachmittag: Gestaltung des berufspraktischen Seminars mit Praxisleitung
Rolle Praxisleitung	Besuch der Praxislehrpersonen Nachmittag: Gestaltung des berufspraktischen Seminars mit Mentorin bzw. Mentor
Rolle Praxislehrperson	Vormittag: Begleitung der Studierenden; <i>Co-Planning, Co-Teaching, Co-Reflection</i>
Professionalisierungsaufbau	<ul style="list-style-type: none"> • Vertiefung Thema Unterrichtsqualität • Auftrag Videografie (Aufnahme eines Unterrichtsvideos; Absprache mit Modulverantwortlichen BE.Q510) • Oberflächen- und Tiefenstruktur von Unterricht: Thematisierung der Basisdimensionen Classroom-Management, konstruktive Lernunterstützung, kognitive Aktivierung • Aufbau weiterer Professionsdimensionen (Basiskompetenzen) inkl. deren Verortung im Modell der Oberflächen- und Tiefenstruktur • Lernen am Modell, Hospitation, Assistenzaufgaben • <i>Co-Planning, Co-Teaching, Co-Reflection</i> • Übernahme von Teilen des Unterrichts; ab der zweiten Hälfte des Moduls teilweise auch ohne Anwesenheit der Praxislehrperson • Ausblick Masterarbeit: Aktionsforschung → erste Ideensammlung
Einordnung berufs-(biografischer) Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexion von Beobachtungen und Unterrichtserfahrungen; Einführung Intervention • Rollenverständnis

5.6 Konsolidierungsgespräch 1

Zeitpunkt	2. Semester (So-Zwischensemester), vor den Sommerferien
Mentorin/Mentor	Gespräch mit Schulleitung, Fachbegleitung und Studierenden
Professionalisierungsaufbau	Professionalisierungsvorhaben der Studierenden (Grundlage: Videografie) und Klärung des Unterstützungsbedarfs für die berufsintegrierte Phase

5.6.1 Übergang in die berufsintegrierte Phase (I)

Zeitpunkt	2. Semester (So-Zwischensemester), KW 23, Dienstag (ganzer Tag)
Mentorin/Mentor	Anleitung Peer-Feedback Video 1 (Absprache mit Modulverantwortlichen BE.Q510)
Professionalisierungsaufbau	<ul style="list-style-type: none"> • Selbst- und Fremdeinschätzung Video 1 anhand von Ratingfragen, die sich an der Tiefenstruktur von Unterricht orientieren; Festlegung des Professionalisierungsvorhabens • Auftragserteilung: Präsentation des Professionalisierungsvorhabens

5.6.2 Übergang in die berufsintegrierte Phase (II)

Zeitpunkt	2. Semester (So-Zwischensemester), KW 28, Dienstag (Nachmittag)
Mentorin/Mentor	Moderation
Professionalisierungsaufbau	<ul style="list-style-type: none"> • Die Studierenden präsentieren die Ergebnisse des Peer-Feedbacks (Video 1) und stellen das Professionalisierungsvorhaben vor • Letzte Fragen klären

5.7 Modul BP.Q510: Praxisbegleitung und Intervision 1

Zeitpunkt	2. Semester (So-Zwischensemester), KW 35/3. Semester (individuelles Coaching)
Dauer	Mittwochnachmittag, 4 Lektionen
Mentorin/Mentor	Leitung
Professionalisierungsaufbau	<p>Peer-Coaching</p> <p>Soziales Umfeld im Zentrum</p> <p>Fallvignetten von Studierenden, intervisorische Bearbeitung, Vernetzung mit unterschiedlichen Wissensbeständen der Professionskompetenz und Entwicklung von Handlungsalternativen</p>

	<p>Hinweise auf kollegiale Hospitationen</p> <p>Einordnen der Themen auf der Mikroebene in die Oberflächen- und Tiefenstruktur</p> <p>Individuelles Coaching (individuelle Zeitpunkte während des Schuljahres)</p> <p>Person im Zentrum</p> <p>Erfahrungen reflektieren nach ALACT- und ERTTO-Modell</p> <p>Persönliche Entwicklungsziele reflektieren, justieren, neu definieren</p> <p>Verschränkung mit Fachdidaktik und B&E</p>
--	--

5.8 Modul BP.Q520: Praxisbegleitung und Intervention 2

Zeitpunkt	3. Semester (Wi-Zwischensemester), KW 02/4. Semester (individuelles Coaching)
Dauer	Mittwochnachmittag, 4 Lektionen
Mentorin/Mentor	Leitung
Professionalisierungsaufbau	<p>Auftragserteilung Videoanalyse 2</p> <p>Peer-Coaching</p> <p>Soziales Umfeld im Zentrum</p> <p>Fallvignetten von Studierenden, intervisorische Bearbeitung, Vernetzung mit unterschiedlichen Wissensbeständen der Professionskompetenz und Entwicklung von Handlungsalternativen</p> <p>Hinweise auf kollegiale Hospitationen</p> <p>Einordnen der Themen auf der Mikroebene in die Oberflächen- und Tiefenstruktur</p> <p>Individuelles Coaching (individuelle Zeitpunkte während des Schuljahres)</p> <p>Person im Zentrum</p> <p>Erfahrungen reflektieren nach ALACT- und ERTO-Modell</p> <p>Persönliche Entwicklungsziele reflektieren, justieren, neu definieren</p> <p>Verschränkung mit Fachdidaktik und B&E</p>

5.9 Modul BP.Q530: Praxisbegleitung und Intervention 3

Zeitpunkt	4. Semester (So-Zwischensemester), KW 23/5. Semester (individuelles Coaching)
Dauer	Mittwochnachmittag, 4 Lektionen
Mentorin/Mentor	Leitung
Professionalisierungsaufbau	<p>Videoanalyse 2/Peer-Coaching</p> <p>Soziales Umfeld im Zentrum</p> <p>Fallvignetten von Studierenden (Video 2), intervisorische Bearbeitung, Vernetzung mit unterschiedlichen Wissensbeständen der Professionskompetenz und Entwicklung von Handlungsalternativen</p> <p>Hinweise auf kollegiale Hospitationen</p> <p>Einordnen der Themen auf der Mikroebene in die Oberflächen- und Tiefenstruktur</p> <p>Individuelles Coaching (individuelle Zeitpunkte während des Schuljahres)</p> <p>Person im Zentrum</p>

	<p>Erfahrungen reflektieren nach ALACT- und ERTO-Modell</p> <p>Persönliche Entwicklungsziele reflektieren, justieren, neu definieren</p> <p>Verschränkung mit Fachdidaktik und B&E</p>
--	--

5.10 Modul BP.Q540: Praxisbegleitung und Intervision 4

Zeitpunkt	5. Semester (Wi-Zwischensemester), KW 03/6. Semester (individuelles Coaching)
Dauer	Mittwochnachmittag, 4 Lektionen
Mentorin/Mentor	Leitung
Professionalisierungsaufbau	<p>Peer-Coaching</p> <p>Soziales Umfeld im Zentrum</p> <p>Fallvignetten von Studierenden, intervisorische Bearbeitung, Vernetzung mit unterschiedlichen Wissensbeständen der Professionskompetenz und Entwicklung von Handlungsalternativen</p> <p>Hinweise auf kollegiale Hospitationen</p> <p>Einordnen der Themen auf der Mikroebene in die Oberflächen- und Tiefenstruktur</p> <p>Individuelles Coaching (individuelle Zeitpunkte während des Schuljahres)</p> <p>Person im Zentrum</p> <p>Erfahrungen reflektieren nach ALACT- und ERTO-Modell</p> <p>Persönliche Entwicklungsziele reflektieren, justieren, neu definieren</p> <p>Verschränkung mit Fachdidaktik und B&E</p>

5.11 Konsolidierungsgespräch 2

Zeitpunkt	Vor den Sommerferien
Mentorin/Mentor	Gespräch mit Schulleitung, Fachbegleitung und Studierenden
Inhalt	Rückblick auf Professionalisierungsvorhaben der Studierenden und erhaltenen Unterstützungsbedarf; Standortbestimmung und neue Zielvereinbarung, Ausblick auf nächstes Schuljahr

5.12 Modul BP.Q550: Praxisbegleitung und Intervision 5

Zeitpunkt	6. Semester (So-Zwischensemester), KW 24/7. Semester (individuelles Coaching)
Dauer	Mittwochnachmittag, 4 Lektionen

Mentorin/Mentor	Leitung
Professionalisierungsaufbau	<p>Peer-Coaching</p> <p>Soziales Umfeld im Zentrum</p> <p>Fallvignetten von Studierenden, intervisorische Bearbeitung, Vernetzung mit unterschiedlichen Wissensbeständen der Professionskompetenz und Entwicklung von Handlungsalternativen</p> <p>Hinweise auf kollegiale Hospitationen</p> <p>Einordnen der Themen auf der Mikroebene in die Oberflächen- und Tiefenstruktur</p> <p>Individuelles Coaching (individuelle Zeitpunkte während des Schuljahres)</p> <p>Person im Zentrum</p> <p>Erfahrungen reflektieren nach ALACT- und ERTO-Modell</p> <p>Persönliche Entwicklungsziele reflektieren, justieren, neu definieren</p>

5.13 Konsolidierungsgespräch 3

Zeitpunkt	Vor den Sommerferien bis spätestens Mitte September
Mentorin/Mentor	Gespräch mit Schulleitung, Fachbegleitung und Studierenden
Professionalisierungsbilanz und -ausblick	<p>Rückblick auf Professionalisierungsvorhaben der Studierenden und erhaltenen Unterstützungsbedarf; Standortbestimmung und neue Zielvereinbarung</p> <p>Thematisierung der <i>Teacher-Identity</i> (zukünftige Klassen- oder Fachlehrperson, Abteilungspräferenzen etc.)</p>

5.14 Vorbereitung der Abschlussveranstaltung *Teacher-Identity*

Zeitpunkt	7. Semester, KW 36
Mentorin/Mentor	Präsentation und Klärung von Fragen

5.15 Abschluss BpA

Zeitpunkt	7. Semester (Wi-Zwischensemester), KW 02
Dauer	Mittwochnachmittag, 4 Lektionen
Mentorin/Mentor	<p>Rückblick BpA</p> <p>Individueller Abschluss</p>

Anstelle der bisherigen BpA-Diplomprüfung sollen die Studierenden im Rahmen eines halböffentlichen berufspraktischen Abschlussanlasses die Gelegenheit erhalten, ihren Mentorinnen und Mentoren ausgewählten Berufskolleginnen und -kollegen, Dozierenden etc. ihre *Teacher-Identity* vorzustellen. Diese Präsentation beinhaltet u. a. eine retrospektive Betrachtung der eigenen Professionalisierung unter Vernetzung der unterschiedlichen Wissensbestände (siehe Modell der Professionskompetenz in Kapitel 3.2), die erlebten Herausforderungen, die Hochs und Tiefs und eine Beschreibung der persönlichen Ressourcen. Eine anschließende Diskussion – Hauptteil des Anlasses – kann mit Hilfe eines vorbereiteten Thesenpapiers vorstrukturiert werden. Im letzten Teil der Veranstaltung geht es um einen Ausblick und der Frage, welche Kompetenzen im Sinne einer Weiterentwicklung verfolgt werden.

6 Resümee

In der BpA des Studiengangs *Sekundarstufe I für Quereinsteigende Quest* geht es vor dem Hintergrund eingangs erwähnter Professionsansätze um einen systematischen und zirkulären Aufbau von Professionskompetenzen. Die Mentorinnen und Mentoren – und zu Beginn des Studiums die Praxisleitungen und Praxislehrpersonen sowie später die Fachbegleitungen und Schulleitungen – nehmen dabei eine zentrale Stellung ein. Durch entsprechende Reflexionsangebote, in die Praxiserfahrungen miteinbezogen werden und die mit einer kritisch-reflexiven Aufbereitung verbunden sind, sollen die Studierenden unterrichtsbezogene Stärken und Entwicklungsbereiche eruieren können und unterrichtliche Handlungsfähigkeit erlangen (Brutzer et al., 2022; Gläser-Zikuda et al., 2022). Vor dem Hintergrund eines noch stärkeren Einbezugs sämtlicher Akteurinnen und Akteure (siehe Kapitel 2.1) geht es in Zukunft auch darum, die Dozierenden der FD und des Bereichs B&E mit den Personen der BpA – insbesondere den Mentorinnen und Mentoren – zu vernetzen. Wenn Letztere beispielsweise in den berufspraktischen Seminaren Bezüge zu fachdidaktischen bzw. B&E-Modulen explizit machen, wäre dies für das Kohärenzerleben von Theorie und Praxis (siehe Kapitel 4) gewinnbringend. Gleichzeitig könnten Dozierende der FD und B&E in ihren Modulen an berufspraktische Wissensbestände der Studierenden anknüpfen. Eine diesbezügliche Vernetzung der unterschiedlichen Beteiligten könnte durch fest implementierte Austauschrunden realisiert werden.

Ein *Commitment* aller Beteiligten im Sinne der Bildung einer *Professional Learning Community* ist unerlässlich für die Kompetenz- und Resilienzförderung der Studierenden. Resümierend fasst Lorenzen (2023, S. 35) den Mentoring-Prozess, der in diesem Verständnis nicht nur die Mentorinnen und Mentoren betrifft, sondern alle Akteurinnen und Akteure, die an der Ausbildung im Studiengang *Sekundarstufe I für Quereinsteigende Quest* involviert sind, wie folgt zusammen:

«Mentoring kann nur erfolgreich sein, wenn der gemeinsame Aufbau einer Mentoring-Beziehung glückt. Dieser Erfolg bemisst sich vor allem daran, dass zwischen den Beteiligten ein geteiltes Verständnis der gemeinsamen Beziehung entsteht.» Das vorliegende Konzept kann einen ersten Beitrag leisten, ein solches Verständnis zu etablieren.

Literaturverzeichnis

- Baumert, J. & Kunter, M. (2006). Stichwort: Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 9(4), 469–520. <https://doi.org/10.1007/s11618-006-0165-2>
- Baumert, J. & Kunter, M. (2013). Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. In I. Gogolin, H. Kuper, H.-H. Krüger & J. Baumert (Hrsg.), *Stichwort: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* (S. 277–337). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-00908-3_13
- Baumert, J., Masuhr, V., Möller, J., Riecke-Baulecke, T., Tenorth, H.-E. & Werning, R. (Hrsg.). (2013). *Schulmanagement-Handbuch. Inklusion: Forschungsergebnisse und Perspektiven*. Oldenbourg.
- Benke, G. (2010). Reflexion und Vernetzung als Gestaltungselemente der Lehrerfortbildung. Das Projekt IMST. In F. H. Müller, A. Eichenberger, M. Lüders & J. Mayr (Hrsg.), *Lehrerinnen und Lehrer lernen: Konzepte und Befunde der Lehrerfortbildung* (S. 145–159). Waxmann.
- Blömeke, S., Gustafsson, J.-E. & Shavelson, R. J. (2015). Beyond Dichotomies. *Zeitschrift für Psychologie*, 223(1), 3–13. <https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000194>
- Boecker, S. K. (2017). Mentoring in Praxisphasen der Lehrer innenbildung. In V. Stein, M.-O. Carl & J. Küchel (Hrsg.), *Mentoring – Wunsch und Wirklichkeit* (S. 63–84). Budrich UniPress. <https://doi.org/10.2307/j.ctvddzp7v.8>
- Brutzer, A., Stärk, M. & Buck, P. (2022). Kompetenzorientierte Begleitung der Studierenden im Lehramt unter Berücksichtigung heterogener Eingangsvoraussetzungen. In J. Klusmeyer & D. Bosse (Hrsg.), *Konzepte reflexiver Praxisstudien in der Lehrer*innenbildung* (S. 175–206). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-35483-1_7
- Bryk, A. (2010). Organizing Schools for Improvement. *Phi Delta Kappan Magazine*, 91, 23–30.
- Decristan, J., Hess, M., Praetorius, A.-K. & Holzberger, D. (2020). Oberflächen- und Tiefenmerkmale. Eine Reflexion zweier prominenter Begriffe der Unterrichtsforschung. *Zeitschrift für Pädagogik*, 102–116.
- Emmerling, N. (2023). Mentoring in der Schule. *Pädagogik*, 75(11), 7–9.
- Fraefel, U. & Scheidig, F. (2018). Mit Pragmatik zu professioneller Praxis? Der Core-Practices-Ansatz in der Lehrpersonenbildung. Vorab-Onlinepublikation. <https://doi.org/10.25656/01:18855>
- Gläser-Zikuda, M., Hagenauer, G., Hofmann, F. & Wolf, N. (2022). Reflexion in Lehr-Lernprozessen. In M. Harring, C. Rohlfs & M. Gläser-Zikuda (Hrsg.), *Handbuch Schulpädagogik* (S. 563–575). utb GmbH.
- Hascher, T. (2011). Vom "Mythos Praktikum" ... und der Gefahr verpasster Lerngelegenheiten. *Journal für Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 11, 8–16.
- Hascher, T. (2012). Lernfeld Praktikum – Evidenzbasierte Entwicklungen in der Lehrer/innenbildung. *Zeitschrift für Bildungsforschung*, 2(2), 109–129. <https://doi.org/10.1007/s35834-012-0032-6>
- Hascher, T. (2014). Forschung zur Wirksamkeit der Lehrerbildung. In E. Terhart, H. Bennewitz & M. Rothland (Hrsg.), *Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf* (2., überarb. und erw. Aufl., S. 542–571). Waxmann.

- Hascher, T. & Kittinger, C. (2014). Learning processes in student teaching. Analyses from a study using learning diaries. In K.-H. Arnold, A. Gröschner & T. Hascher (Hrsg.), *Schulpraktika in der Lehrerbildung. Theoretische Grundlagen, Konzeptionen, Prozesse und Effekte* (S. 221–235). Waxmann.
- Heinzel, F. (2020). Falldarstellungen in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. In C. Cramer, J. König, M. Rothland & S. Blömeke (Hrsg.), *Handbuch Lehrerinnen- und Lehrerbildung* (S. 700–705). Verlag Julius Klinkhardt.
- Helsper, W. (2020). Strukturtheoretischer Ansatz in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. In C. Cramer, J. König, M. Rothland & S. Blömeke (Hrsg.), *Handbuch Lehrerinnen- und Lehrerbildung* (S. 179–187). Verlag Julius Klinkhardt.
- Helsper, W. (2021). *Professionalität und Professionalisierung in pädagogischen Handlungsfeldern: Eine Einführung* (1. Auflage). *Professionalität und Professionalisierung pädagogischen Handelns*. UTB; Verlag Barbara Budrich.
- Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F. & Bergen, T. (2008). Mapping mentor teachers' roles in mentoring dialogues. *Educational Research Review*, 3(2), 168–186. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2008.01.001>
- Hirt, U. (2014). Fachunterrichtscoaching in der Praxis. In K. Mattern & U. Hirt (Hrsg.), *Coaching im Fachunterricht: Wie Unterrichtsentwicklung gelingt* (1. Aufl., S. 53–81). Beltz.
- Kanton Zürich. (2023). *Personal führen*. Abgerufen am 30. Juni 2023 von <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-fuehrung/volksschule-personal-fuehren.html>
- Keck Frei, A., Kocher, M. & Bieri Buschor, C. (2021). Second-career teachers' workplace learning and learning at university. *Journal of Workplace Learning*, 33(5), 348–360. <https://doi.org/10.1108/JWL-07-2020-0121>
- Keller-Schneider, M. & Hericks, U. (2017). Professionalisierung von Lehrpersonen – Berufseinstieg als Gelenkstelle zwischen Aus- und Weiterbildung. Vorab-Onlinepublikation. <https://doi.org/10.25656/01:18106>
- König, J. (2020). Kompetenzorientierter Ansatz in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. In C. Cramer, J. König, M. Rothland & S. Blömeke (Hrsg.), *Handbuch Lehrerinnen- und Lehrerbildung* (S. 163–171). Verlag Julius Klinkhardt.
- König, J. (2022). Lehrpersonenkompetenzen. In T. Hascher, T.-S. Idel & W. Helsper (Hrsg.), *Handbuch Schulforschung* (S. 1269–1285). Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Korthagen, F. (2017). Inconvenient truths about teacher learning: towards professional development 3.0. *Teachers and Teaching*, 387–405. <https://doi.org/10.1080/13540602.2016.1211523>
- Korthagen, F. & Vasalos, A. (2005). Levels in reflection: core reflection as a means to enhance professional growth. *Teachers and Teaching*, 11(1), 47–71. <https://doi.org/10.1080/1354060042000337093>
- Krieg, M. & Kreis, A. (2014). *Reflexion in Mentoringgesprächen - ein Mythos?* Österreichische Gesellschaft für Hochschuldidaktik (ÖGHG).

- Kunter, M. & Trautwein, U. (2018). *Psychologie des Unterrichts. utb Pädagogische Psychologie, Schulpädagogik*. Ferdinand Schöningh.
- Leonhard, T. & Rihm, T. (2011). Erhöhung der Reflexionskompetenz durch Begleitveranstaltungen zum Schulpraktikum? Konzeption und Ergebnisse eines Pilotprojekts mit Lehramtsstudierenden. Vorab-Onlinepublikation. <https://doi.org/10.25656/01:14722>
- Lipowsky, F. & Bleck, V. (2019). Was wissen wir über guten Unterricht? - Ein Update. In U. Steffens & R. Messner (Hrsg.), *Beiträge zur Schulentwicklung. Unterrichtsqualität: Konzepte und Bilanzen gelingenden Lehrend und Lernens : Grundlagen der Qualität von Schule 3* (S. 219–249). Waxmann.
- Lorenzen, J.-M. (2017). *Integration durch Mentoring: Jugendliche am Übergang von Schule in Ausbildung und Studium* (1. Auflage). Beltz Juventa.
- Lorenzen, J.-M. (2023). Mentoring-Beziehungen - eine Typologie. *Pädagogik*, 75(11), 35–37.
- Pädagogische Hochschule Zürich. (2014). *Richtlinie zur Beurteilung der beruflichen Eignung an der Pädagogischen Hochschule Zürich*. https://stud.phzh.ch/globalassets/phzh.ch/ausbildung/studieren_studieninfos/richtlinie_eignungsbeurteilung.pdf
- Pädagogische Hochschule Zürich. (2020). *Überfachliche Kompetenzbereiche - Übersicht*. https://stud.phzh.ch/globalassets/stud.phzh.ch/pruefungen/eignungsabklaerung/kiga-kust-primar-sek1_merkblatt_kompetenzbereiche_abh13.pdf
- Pädagogische Hochschule Zürich. (2022a). *Berufspraktische Ausbildung Quereinstieg*. Abgerufen am 5. Juli 2023 von <https://stud.phzh.ch/de/studiengange/Sek1/quereinstieg/h22/Berufspraktische-Ausbildung/>
- Pädagogische Hochschule Zürich. (2022b). *Berufspraxis*. Abgerufen am 25. Februar 2022 von <https://phzh.ch/de/Ausbildung/Studieren-an-der-PH-Zurich/Berufspraxis/>
- Pädagogische Hochschule Zürich. (2023a). *Das Angebot der Berufseinführung: Schuljahr 2023/2024*. https://phzh.ch/globalassets/phzh.ch/weiterbildung/volksschule/berufslaufbahn/berufseinfuehrung/phzh_weiterbildung_bef_broschuere.pdf
- Pädagogische Hochschule Zürich. (2023b). *Fachbegleitung am Arbeitsort*. Abgerufen am 25. Mai 2023 von <https://phzh.ch/de/Weiterbildung/volksschule/berufslaufbahn/berufseinfuehrung/akkordeonseiten-berufseinfuehrung/fachbegleitung-am-arbeitsort/>
- Pädagogische Hochschule Zürich. (2023c). *Kooperationsschule 2.0*. Abgerufen am 13. März 2023 von <https://phzh.ch/de/Ausbildung/Berufspraktische-Ausbildung/kooperationsschule-2.0/>
- Pädagogische Hochschule Zürich. (2023d). *Quereinstieg*. Abgerufen am 13. Juni 2023 von <https://stud.phzh.ch/de/studiengange/Sek1/quereinstieg/>
- Pädagogische Hochschule Zürich. (2023e). *Zulassung zum Quereinstieg für das Lehrdiplom*. <https://phzh.ch/quest>
- Rahm, S. & Lunkenbein, M. (2014). Anbahnung von Reflexivität im Praktikum. Empirische Befunde zur Wirkung von Beobachtungsaufgaben im Grundschulpraktikum. In K.-H. Arnold, A. Gröschner & T. Hascher (Hrsg.), *Schulpraktika in der Lehrerbildung: Theoretische Grundlagen, Konzeptionen, Prozesse*

und Effekte = *Pedagogical field experiences in teacher education : theoretical foundations, programmes, processes, and effects* (S. 237–256). Waxmann.

- Reusser, K. (2018). *Praxis - Mythos und Fluchtpunkt der Lehrerinnen- und Lehrerbildung*. <https://phzh.ch/globalassets/forumllb.ch/referate/referat-kurt-reusser-22.-forum-llb.pdf>
- Rushton, E. A. C., Rawlings Smith, E., Steadman, S. & Towers, E. (2023). Understanding teacher identity in teachers' professional lives: A systematic review of the literature. *Review of Education*, 11(2), Artikel e3417. <https://doi.org/10.1002/rev3.3417>
- Sachs, J. (2005). Teacher Education and the Development of Professional Identity: Learning to be a Teacher. In P. Denicolo & M. Kompf (Hrsg.), *Connecting policy and practice: Challenges for teaching and learning in schools and universities* (S. 5–21). RoutledgeFalmer.
- Staub, F. & Kreis, A. (2017). *Leitfragen zur Planung und Reflexion von Unterricht*. Pädagogische Hochschule Zürich. https://stud.phzh.ch/globalassets/stud.phzh.ch/bpa/praktika/sek1/leitfragen_zu_4_kernperspektiven_cfc.pdf
- Steiner, E. (2016). Kasuistik – ein Fall für angehende und praktizierende Lehrpersonen. *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 32(1), 6–20. <https://doi.org/10.25656/01:12661>
- Terhart, E. (2011). Lehrerberuf und Professionalität. Gewandeltes Begriffsverständnis - neue Herausforderungen. *Pädagogische Professionalität, Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft*. <https://doi.org/10.25656/01:7095>
- Vieluf, S., Praetorius, A.-K., Rakoczy, K., Kleinknecht, M. & Pietsch, M. (2020). Angebots-Nutzungs-Modelle der Wirkweise des Unterrichts: Ein kritischer Vergleich verschiedener Modellvarianten. *Zeitschrift für Pädagogik*, 62(1), 63–80. <https://doi.org/10.3262/ZPB2001063>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aufbau des Studiengangs Sekundarstufe I für Quereinsteigende Quest (Pädagogische Hochschule Zürich, 2023d).....	5
Abbildung 2: Modell der Professionskompetenz von Lehrpersonen (Baumert & Kunter, 2006, S. 482)	10
Abbildung 3: Kompetenz als Kontinuum (Blömeke et al., 2015, S. 7)	11
Abbildung 4: Angenommene Wirkungsweisen der Basisdimensionen (Klieme et al., 2006; erweitert durch Lipowsky, 2015, zit. n. Lipowsky & Bleck, 2019, S. 232)	12

Anhang

I. ALACT-Modell und 9 boxes (Korthagen & Vasalos, 2005, S. 49–50)

9 Boxes

0. What was the context?	
1. What did you want?	5. What did the pupils want?
2. What did you do?	6. What did the pupils do?
3. What were you thinking?	7. What were the pupils thinking?
4. How did you feel?	8. How did the pupils feel?

II. MERID-Modell (Hennissen et al., 2008, S. 177)

III. ERTO-Modell (Krieg & Kreis, 2014, S. 106)

IV. Leitfragen zur Planung und Reflexion von Unterricht (Staub & Kreis, 2017)

Leitfragen zur Planung und Reflexion von Unterricht

Fritz Staub und Annelies Kreis

Die Leitfragen zu vier Kernperspektiven für die Planung und Reflexion von Unterricht (Staub, 2001, 2004; Staub, West & Bickel, 2003) können als inhaltlicher Orientierungsrahmen genutzt werden, um die Gestaltung von Unterrichtssequenzen im Rahmen von fachspezifischem Unterrichtscoaching oder kollegialem Unterrichtscoaching zu durchdenken. Die Leitfragen sind ein zentrales Instrument zur Anregung substanzieller Unterrichtsbesprechungen und sollen den Coaches die Gesprächsführung erleichtern. Die gecoachten Lehrpersonen (Coachees) wählen nach ihrem aktuellen Entwicklungsbedarf zu den vier Kernperspektiven Leitfragen aus. Mit Unterstützung des Coaches diskutieren sie Alternativen und deren Begründungen. Im Kern geht es in einem kollegialen Unterrichtscoaching immer um die Frage:

Wie können die Planung und die Durchführung des Unterrichts optimiert werden, um zielorientierte Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler zu fördern?

Dieser Hauptfokus wird anhand von Leitfragen zu folgenden vier Kernperspektiven der Planung, Gestaltung und Reflexion von Lerngelegenheiten diskutiert:

1. Klärung der Fachinhalte und Lern-/Bildungsziele der Unterrichtsstunde
2. Einordnung der Unterrichtsstunde in die thematische Einheit und den Lehr-/Bildungsplan
3. Vorwissen und mögliche Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler
4. Unterrichtsgestaltung zur Unterstützung der Lernprozesse

Die Liste mit den Leitfragen ist nicht wörtlich und vollständig abzuarbeiten. Vielmehr sollen die Fragen passend zu den jeweiligen Entwicklungszielen der (angehenden) Lehrperson und der aktuellen Unterrichtssituation gewählt und allenfalls um eigene Themen erweitert werden. Die Reihenfolge sowohl der Kernperspektiven als auch der Leitfragen kann auch verändert werden.

Klärung der Fachinhalte und Lern-/Bildungsziele der Unterrichtssequenz

- Welches sind die Lern-/Bildungsziele der Unterrichtssequenz?
- Welches sind die zentralen Fachbegriffe in der Unterrichtssequenz?
- Sollen die Schülerinnen und Schüler in der Unterrichtssequenz bestimmte Strategien, fachspezifische Arbeitsweisen erlernen?
- Welches Lernziel oder welche Lernziele/Kompetenzen haben in dieser Unterrichtssequenz Priorität?
- Wie werden den Schülerinnen und Schülern die Ziele und Erwartungen transparent gemacht?

Einordnung der Unterrichtssequenz in thematische Einheit und Lehr-/Bildungsplan

- Auf welche Kompetenzen des Lehr-/Bildungsplans wird mit dieser Unterrichtssequenz hingearbeitet?
- Wurden oder werden die Lerngegenstände der Unterrichtssequenz auch zu einem anderen Zeitpunkt mit den Schülerinnen und Schülern bearbeitet?

Vorwissen und mögliche Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler

- Welche für die Unterrichtssequenz relevanten inhaltlichen Konzepte wurden mit der Klasse bereits bearbeitet?
- Welche Strategien, fachspezifischen Arbeitsweisen können bei den Schülerinnen und Schülern bereits vorausgesetzt werden?
- Welche Erfahrungen und Vorstellungen (Präkonzepte) sind zu diesem Thema bei den Schülerinnen und Schülern vorhanden oder zu erwarten, woran kann angeknüpft werden?
- Welche Schwierigkeiten sind zu beobachten oder könnten bei den Schülerinnen und Schülern auftreten?

Unterrichtsgestaltung zur Unterstützung der Lernprozesse

- Welche Sozialformen und Unterrichtsmethoden werden eingesetzt, um das Erreichen der Lernziele zu unterstützen?
- Wie wird der Einstieg in die Unterrichtssequenz gestaltet?
- Mit welchen Aufgaben sollen die Schülerinnen und Schüler die Lerninhalte und Lernziele bearbeiten und erreichen?
- Wie lauten die konkreten Auftragsformulierungen bzw. Arbeitsanweisungen?
- Welche Veranschaulichungen, Modelle oder Unterrichtsmedien werden verwendet?
- Wie werden die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt? Wie werden Schülerinnen und Schüler mit besonderen Schwierigkeiten unterstützt? Welche zusätzlichen und herausfordernden Aufgaben gibt es für Schülerinnen und Schüler, welche die Anforderungen bereits erfüllt haben?
- Wie werden Möglichkeiten geschaffen, damit Schülerinnen und Schüler ihre Vorstellungen und ihr Denken äußern können?
- Wie werden die Schülerinnen und Schüler angeregt und unterstützt, fachbezogen zu argumentieren und respektvoll auf die Überlegungen anderer einzugehen?
- Wie soll neu aufgebautes Wissen gefestigt werden?
- Wie wird sichtbar, ob die Schülerinnen und Schüler die Lernziele erreicht haben (Lern-/Leistungsdiagnose)?
- Wie wird das Erreichte gewürdigt?
- Wie wird beurteilt, inwiefern die Schülerinnen und Schüler die Lernziele erreicht haben?
- Wie viel Zeit wird für die einzelnen Phasen der Unterrichtssequenz veranschlagt?
- Ist die Gestaltung der Unterrichtssequenz auf die wichtigsten Lernziele ausgerichtet?